

ПСИХОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 159.9

DOI: 10.5281/zenodo.18098778

ФЕНОМЕН МАНИПУЛЯТИВНОГО ОБЩЕНИЯ В АСПЕКТЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

© 2025 П.А. Побокин¹, Г.Г. Слышкин^{1, 2}

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

²Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»

¹ORCID: 0000-0002-7814-0463

²ORCID: 0000-0001-8121-0250

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Исследование посвящено изучению психологических механизмов и эффектов манипулятивного воздействия на личность. В эмпирической статье рассматривается специфика понятий «манипуляция» и «внушение» как феноменов психологического влияния на личность. Проанализированы основы изучения манипулятивного общения в межличностных отношениях. Подробно описаны типы манипуляторов. Используются стандартизированные психодиагностические инструменты, позволяющие выявить индивидуальные особенности восприятия и реакции на манипулятивные воздействия. В пилотажном исследовании приняли участие 155 респондентов. Достоверность различий по показателям манипулирования, внушаемости, самооценки и саморегуляции подтверждена статистическим критерием Стьюдента для независимых выборок. Применение факторного анализа позволило выявить основные факторы, влияющие на восприятие участниками экспериментов манипулятивных воздействий. Результаты исследования могут быть использованы в психокоррекционной терапии и в информационно-просветительской деятельности среди молодежи.

Ключевые слова: манипуляции, саморегуляция, базовые свойства, уровень самооценки, внушаемость, психика.

Для цитирования: Побокин П.А. Феномен манипулятивного общения в аспекте межличностных отношений / П.А. Побокин, Г.Г. Слышкин, // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 219–227. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098778>.

Введение. Изучение психологических механизмов манипуляций является важной задачей современной психологической науки ввиду возрастающей роли манипулятивных техник в различных сферах жизни общества — коммуникации, рекламе, масс-медиа, управлении персоналом, семейных отношениях и др. Повышение эффективности противодействия негативным последствиям манипуляций требует глубокого анализа теоретико-методологических подходов и эмпирического изучения феноменов манипуляции. Психология манипуляций играет важную роль в развитии способности критически мыслить. Люди ежедневно сталкиваются с огромным количеством

информации, среди которой легко потеряться. Осознавая принципы и приемы манипуляции, человек учится анализировать получаемую информацию, оценивать её достоверность и проверять скрытые мотивы тех, кто пытается повлиять на его решения. Анализ специфики манипулятивного поведения продолжает оставаться актуальным направлением научного интереса, поскольку подобные практики повсеместно встречаются в обыденной жизни и оказывают существенное воздействие на продуктивность человеческих взаимоотношений. Изучение психологии манипуляций позволяет не только защитить себя от негативного внешнего воздействия, но и способствует развитию социальной компетентности, укреплению личной независимости и повышению уровня осознанности поведения. Манипуляции нередко вызывают негативные последствия, включая утрату взаимного доверия, возникновение разногласий и усиление конфликтных ситуаций, вследствие чего крайне значимо проведение углубленного исследования тех способов и стратегий, которыми субъекты пользуются для оказания воздействия друг на друга. Подобное изучение позволит выделить отличительные признаки и поведенческие шаблоны, сигнализирующие о манипулятивном поведении, и создать научно обоснованные методики их идентификации и нивелирования.

Цель данного исследования состоит в исследовании характерных черт манипулятивного поведения в рамках межличностных коммуникаций.

Объект исследования охватывает межличностные связи среди членов общества, включающие процессы коммуникации и взаимодействия в многообразии жизненных ситуаций.

Предмет исследования — психологическое воздействие манипуляции на самооценку и эмоции участников коммуникативного процесса.

Гипотеза данного исследования заключается в том, что манипулятивное общение, характеризующееся определенными стратегиями (например, газлайтингом или эмоциональным шантажом), оказывает негативное влияние на межличностные отношения, особенно в случаях, когда жертва обладает низкой самооценкой и недостаточными навыками распознавания манипуляций, а манипулятор имеет выраженные нарциссические черты личности.

Задачи исследования — проверить гипотезу о зависимости между подчинением манипуляциям и факторами формирования личности.

Методы исследования: анализ научной литературы по проблеме исследования, анкетирование и тестирование, качественная и количественная обработка данных, математико-статистическая обработка данных.

Методики исследования:

- 1) опросник самооценки Уайнхолд;
- 2) шкала «Макиавеллизм» (MACH IV);
- 3) шкала произвольной саморегуляции (EATQ-R);
- 4) методика определения степени внушаемости С.В. Клаучека.

Выборка испытуемых: в эмпирическом исследовании приняли участие 80 мужчин и 75 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Средний возраст (М) респондентов составил — 28 лет. Все испытуемые приняли участие в исследовании при соблюдении принципов конфиденциальности и добровольности.

Под манипуляцией подразумевают совокупность различных способов воздействия на чужое мышление [7]. Это, по сути, развитое умение, требующее от манипулятора глубокого понимания психологии и способности находить индивидуальный подход к каждому. Для достижения желаемого результата он постоянно меняет свою маску, создавая новый образ. Многие люди не осознают, насколько распространены и разнообразны техники

манипулирования, и что они, возможно, ежедневно подвергаются чужому влиянию. Причина кроется в скрытности, свойственной подобным воздействиям. Освоить все методы непросто, однако даже знание нескольких может позволить контролировать действия другого человека. Американский психолог Э. Шостром предостерегает от использования манипуляций как привычного способа взаимодействия, даже в ситуациях, когда это кажется безобидной игрой, призванной разрешить неприятную ситуацию [10]. Постоянное прибегание к манипуляциям чревато разрушением личности, поскольку все внутренние ресурсы направлены на контроль над другими людьми. Для того, кто подвергается манипуляциям, ситуация становится невыносимой из-за ощущения подавления и ощущения себя лишь инструментом в руках другого. Что же заставляет людей выбирать манипуляции в качестве инструмента для достижения своих целей? Какие факторы этому способствуют? В своем анализе Э. Шостром [10], опираясь на работы других исследователей, выделил ряд возможных причин: внутренняя борьба (Ф. Перлз), отсутствие веры в окружающих, неспособность испытывать любовь (Э. Фромм), чувство полной безысходности (экзистенциализм), страх перед близостью в отношениях (Дж. Хейли, Э. Берн, В. Глассер) и слепое желание угодить всем (А. Эллис).

По мнению Э. Шострома, манипуляторы делятся на несколько типов.

- **Активные манипуляторы.** Эти люди испытывают неуверенность в себе и предпочитают перекладывать ответственность за все на других, чтобы иметь возможность ими управлять. Некоторые из них, стремясь к признанию и любви, пытаются добиться власти над окружающими, используя хитрость и обман.

- **Пассивные манипуляторы.** Они настолько боятся критики, что стараются угодить всем, или же, когда сталкиваются с трудностями, предпочитают пассивно принимать происходящее, словно говоря: «Делайте со мной что хотите!».

- **Соревнующиеся манипуляторы.** Для них жизнь — это непрекращающаяся борьба, в которой они видят себя как бойца. Они воспринимают деловых партнеров как соперников или противников, реальных или потенциальных.

- **Безразличные манипуляторы.** Эти люди создают видимость безразличия и отстраненности, избегая активного взаимодействия. Манипулятор должен хорошо разбираться в людях, быть чутким к их настроению и эмоциональному состоянию. Под влияние такого человека может попасть любой [10].

Однако степень восприимчивости к манипуляциям зависит от индивидуальных особенностей. Существуют люди, на которых практически невозможно воздействовать — это, как правило, сильные и проницательные личности со специфическими психическими качествами, с которыми манипуляторы стараются не пересекаться, так как их скрытые намерения сразу становятся очевидными. В определенной степени, любой манипулятор — это психолог, поскольку он оценивает «потенциал» жертвы, выявляет ее слабые и сильные стороны характера и темперамента.

Психологи, изучающие корни манипулятивного поведения, сходятся во мнении, что ключевым фактором является дефицит доверия [2; 5]. Часто манипулятор не уверен в себе и подсознательно верит, что его благополучие зависит от других. Это подталкивает его к действиям, направленным на то, чтобы держать людей в своей власти. Кроме того, психологи утверждают, что неспособность к искренней любви также может быть причиной манипуляций. Они считают, что здоровые отношения основаны на любви, которая подразумевает безусловное принятие и уважение к личности. Для манипуляторов такие отношения недостижимы из-за «узкого взгляда», мешающего им объективно оценивать окружающих.

Любовь, в свою очередь, воспринимается ими как сложная задача, победа в которой требует усилий. Тому, кто не готов прилагать эти усилия, остается лишь стремление к полному контролю над другим человеком. Многие прибегают к манипуляциям, ощущая собственную уязвимость и испытывая страх перед глубокими личными связями. Этот страх особенно силен у тех, кто остро переживает чувство неполноценности, предпочитая формальные контакты искреннему общению.

Зачастую действия людей, использующих манипуляции, обусловлены их приверженностью общепринятым нормам, например, стремлением заслужить одобрение окружающих.

Возможные побуждения манипулятора включают:

- стремление к достижению собственных целей и получению выгоды;
- потребность в ощущении превосходства над другими;
- желание доминировать и обладать властью;
- повышение самооценки;
- получение удовольствия от контроля над другим человеком и прочие.

Исследователи, изучающие манипулятивное воздействие, выявили ряд психологических факторов, лежащих в основе этого явления [3; 4; 9]. Б.С. Братусь уделял значительное внимание вопросам личностного роста и зрелости, в частности проблемам манипулятивного поведения. В своих работах он подчёркивал связь между эгоизмом и использованием манипуляций для удовлетворения собственных нужд. По мнению Братуся, осознание человеком собственной ценности и смысла жизни снижает потребность в манипуляциях, позволяя строить честные и доверительные отношения [1]. А.Н. Леонтьев изучал проблемы активности субъекта и саморегуляции поведения. Один из аспектов его работ касается вопроса о степени свободы выбора и автономии личности. Манипуляторы, согласно взглядам Леонтьева, стремятся снизить степень самостоятельности жертвы, ограничивая её способность принимать решения самостоятельно [6]. Э. Шостром в своих работах подчеркивал деструктивный характер этих причин, сопоставляя манипуляцию с самоактуализацией и выделяя психологические корни манипулятивного поведения [10].

Манипуляторы зачастую испытывают недоверие как к себе, так и к другим, что заставляет их постоянно стремиться к контролю над ситуацией. Например, руководитель-манипулятор обычно не доверяет своим подчиненным, разрабатывая жесткие инструкции и требуя их неукоснительного выполнения, лишая сотрудников самостоятельности.

Манипулируя, человек может пытаться компенсировать отсутствие любви, заменяя ее властью, приобретенной насильственным путем [8]. В основе этого лежит ошибочное убеждение, что «чем совершеннее личность, тем больше она заслуживает любви». Многие люди сегодня соглашаются заменить признание и любовь подчинением.

Демонстрация пассивности также может служить инструментом манипуляции, часто возникающим из-за чувства беспомощности перед лицом жизненных проблем. Желание избежать открытого общения и боязнь межличностных контактов — еще одна распространенная психологическая причина манипуляций.

Результаты эмпирического исследования. Большинство респондентов имеют среднюю самооценку, причем этот показатель значительно выше среди женщин (55%) по сравнению с мужчинами (17,8%). Это может свидетельствовать о тенденции к большему количеству самокритики и стремлению к балансу в восприятии собственных качеств среди женщин. Низкий уровень самооценки встречается крайне редко, особенно среди мужчин, где вообще отсутствуют респонденты с таким показателем. Среди

женщин эта цифра также минимальна (2,3%), что свидетельствует о достаточно высоком общем уровне принятия себя. Подробные результаты представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Результаты диагностики самооценки мужчин и женщин по методике опросника самооценки Уайнхолда

Достоверность различий по показателям самооценки между мужчинами и женщинами была подтверждена статистическим критерием t Стьюдента для независимых выборок ($t_{эмп}=3,6 > t_{кр}=1,9$, $p \leq 0,05$).

Средний уровень саморегуляции преобладает среди большинства участников исследования. Особенно ярко это проявляется среди женщин (78,5%), что существенно превосходит аналогичный показатель среди мужчин (15,2%). Это может указывать на стремление многих женщин находить баланс между эмоциональностью и рациональностью, поддерживая умеренный контроль над своими эмоциями и поведением.

Высокого уровня саморегуляции достигают лишь незначительное число опрошенных. Подробные результаты представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Результаты диагностики произвольной саморегуляции по шкале произвольной саморегуляции (EATQ-R)

Достоверность различий по показателям саморегуляции между мужчинами и женщинами была подтверждена статистическим критерием t Стьюдента для независимых выборок ($t_{эмп}=2,1 > t_{кр}=1,9$, $p \leq 0,05$).

Средняя степень внушаемости доминирует среди обеих групп опрошенных, однако у женщин этот показатель гораздо выше (64,1%), чем у мужчин (16%). Такой высокий процент может отражать общую готовность женщин воспринимать и усваивать новую информацию и советы окружающих, одновременно сохраняя критическое мышление.

Высокий уровень внушаемости встречается реже, но всё же значительное число женщин (15,4%) отличается повышенной восприимчивостью к мнению окружения и подверженностью влиянию извне. Мужчин с подобной чертой намного меньше (2,6%), что указывает на возможное различие в психологической устойчивости этих выборок. Подробные результаты представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Результаты диагностики на определение степени внушаемости по методике определения степени внушаемости С.В. Клаучека

Достоверность различий по показателям внушаемости между мужчинами и женщинами была подтверждена статистическим критерием t Стьюдента для независимых выборок ($t_{эмп}=2,7 > t_{кр}=1,9$, $p \leq 0,05$).

Большинство опрошенных продемонстрировали высокий уровень склонности к манипулированию. Среди женщин этот показатель достигает 40,3%, что говорит о сильной предрасположенности к определенному поведению. Среди мужчин этот показатель заметно ниже — всего 11,9%. Такое расхождение может объясняться различными факторами, такими как биологическая природа, влияние культуры и воспитания, а также личные предпочтения и жизненный опыт. Женщин со средним уровнем склонности к манипулированию примерно в 1,5 раза больше, чем мужчин. Эта разница может быть обусловлена несколькими причинами, такими как разные модели социализации, образовательные возможности и профессиональные перспективы, доступные женщинам и мужчинам. Подробные результаты представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Результаты диагностики по определению склонности к манипулированию по шкале «Макиавеллизм»

Достоверность различий по показателям манипулирования между мужчинами и женщинами была подтверждена статистическим критерием t Стьюдента для независимых выборок ($t_{эмп}=3,1 > t_{кр}=1,9$, $p \leq 0,05$).

Факторный анализ использовался для упрощения сложной матрицы корреляций и выделения базовых измерений, которые наилучшим образом объясняют наблюдаемые различия в восприятии манипулятивных воздействий участниками эксперимента. Применение метода позволило свести исходные четыре показателя (уровень самооценки, уровень макиавеллизма, уровень произвольной саморегуляции и уровень внушаемости) к трем основным факторам, существенно упростившим интерпретацию результатов. По результатам обработки данных оказалось целесообразным выделить три фактора, поскольку именно такое число обеспечивает максимальную долю объяснимой дисперсии (около 70%), при минимальном искажении исходных данных.

Фактор №1 «Самостоятельность и самодостаточность». Объясняет около 34.6% всей дисперсии. Включает высокие значения по показателям самооценки и произвольной саморегуляции. Индивидуумы с высоким уровнем самооценки и развитым контролем собственного поведения лучше защищены от попыток манипуляций и способны адекватнее реагировать на внешние стимулы.

Фактор №2 «Склонность к манипулятивности». Объясняет порядка 20.4% дисперсии. Объединяет высокий уровень по шкале макиавеллизма и низкую степень устойчивого внутреннего состояния. Индивиды с высоким показателем по этому фактору чаще сами прибегают к манипулятивным приемам и одновременно оказываются более восприимчивыми к манипуляциям со стороны.

Фактор №3 «Внушаемость». Объясняет приблизительно за 15.2% дисперсии. Связан с низкими показателями самооценки и повышенным уровнем уступчивости. Такие люди легко поддаются внешнему влиянию и обладают пониженной способностью критически оценивать поступающую информацию.

Заключение. Люди с заниженной самооценкой, как правило, сильно нуждаются в одобрении окружающих, боятся вызвать негативные эмоции у других и часто действует с оглядкой на мнение посторонних. Они крайне уязвимы перед манипуляторами, ведь он

легко попадает под воздействие их провокаций, основанных на чувствах вины, страха или беспокойства. Заниженная самооценка мешает принимать самостоятельные решения, делая человека готовым соглашаться с любым предложенным решением. Напротив, уверенность в себе и своих выборах позволяет ясно обозначать границы допустимого и спокойно отказывать, если ситуация кажется неподходящей. Тем не менее, повышенная самооценка иногда сама становится причиной манипулятивного поведения: человек воспринимает управление другими как приемлемый инструмент для достижения своих целей.

Другим ключевым фактором выступает способность к саморегуляции. Люди с недостаточными навыками саморегуляции сталкиваются с проблемами в контроле своих эмоций и поведения. Под воздействием стресса они теряют способность мыслить ясно и начинают испытывать сильнейшее давление со стороны манипулятора, пытаясь избавиться от неприятного напряжения любыми способами. Однако, если человек владеет развитыми навыками саморегуляции, он справляется с внешними требованиями, сохраняет ясность ума и контролирует свои поступки. В таком случае у манипулятора намного меньше шансов повлиять на поведение и мысли человека. Люди, отличающиеся высокой внушаемостью, склонны принимать любое мнение и предложение без должного критического осмысления. Внешние влияния вызывают у них минимальные сомнения, они легко подчиняются воле манипулятора и не задумываются о последствиях. Противоположная картина наблюдается у людей с низким уровнем внушаемости: они недоверчиво оценивают любую информацию и предпочитают ориентироваться на собственные выводы и опыт, что обеспечивает дополнительную защиту от манипуляций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Братусь Б.С. Аномалии личности / Б.С. Братусь. — Москва : Мысль, 1988. — 304 с.
2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. — М., 1997. — 344 с.
3. Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: Смысл, приемы, последствия / Ю.А. Ермаков. — Екатеринбург: УрГУ, 1995. — 208 с.
4. Журавлев А.Л. Психологическое воздействие. Механизмы, стратегии, возможности противодействия / А.Л. Журавлев, Н.Д. Павлова. — М.: Институт психологии РАН, 2012. — 368 с.
5. Знаков В.В. Неправда, ложь и обман как проблемы психологии понимания / В.В. Знаков // Вопросы психологии. — 1993. — № 2. — С. 9–16.
6. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / А.Н. Леонтьев. — М.: Издательство МГУ, 1981. — 584 с.
7. Львов Д.Е. Метод активного социально-психологического воздействия / Д.Е. Львов — Ижевск: ERGO, 2007. — 124 с.
8. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию / Е.В. Сидоренко. — СПб., 2004. — 125 с.
9. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. — СПб.: Питер, 2014. — 270 с.
10. Шостром Э. Человек-манипулятор / Э. Шостром. — Эксмо-Пресс, 2002. — 190 с.

REFERENCES

1. Bratus` B.S (1988). Anomalii lichnosti [Personality anomalies]. M.: My`sl`, 304 p. (In Russian).
2. Docenko E.L (1997). Psixologiya manipulyacii: fenomeny`, mexanizmy` i zashhita [Psychology of Manipulation: Phenomena, Mechanisms, and Protection]. M., 344 p. (In Russian).
3. Ermakov Yu.A (1995). Manipulyaciya lichnost`yu: Smy`sl, priemy`, posledstviya [Personality Manipulation: Meaning, Techniques, and Consequences]. Ekaterinburg: UrGU, 208 p. (In Russian).
4. Zhuravlev A.L., Pavlova N.D. (2012). Psixologicheskoe vozdejstvie. Mexanizmy`, strategii, vozmozhnosti protivodejstviya [Psychological impact. Mechanisms, strategies, and countermeasures]. M.: Institut psixologii RAN, 368 p. (In Russian).
5. Znakov V.V (1993). Nepravda, lozh` i obman kak problemy` psixologii ponimaniya [Untruth, lies, and deception as problems in the psychology of understanding]. Voprosy` psixologii. № 2, 9–16. (In Russian).

6. Leont'ev A.N. (1981). Problemy` razvitiya psixiki [Problems of mental development]. M.: Izdatel'stvo MGU, 584 p. (In Russian).
7. L'vov D.E (2007). Metod aktivnogo social'no-psixologicheskogo vozdejstviya [The method of active socio-psychological impact]. Izhevsk: ERGO, 124 p. (In Russian).
8. Sidorenko E.V. (2004). Trening vliyaniya i protivostoyaniya vliyaniyu [Influence and resistance training]. SPb, 125 p. (In Russian).
9. Chaldini R. (2014). Psixologiya vliyaniya [Psychology of influence]. SPb.: Piter, 270 p. (In Russian).
10. Shostrom E' .(2002). Chelovek-manipulyator [The manipulative man], E'ksmo-Press, 190 p. (In Russian).

THE PHENOMENON OF MANIPULATIVE COMMUNICATION IN THE ASPECT OF INTERPERSONAL RELATIONS

P.A. Pobokin, G.G. Slyshkin

The study deals with the study of psychological mechanisms and effects of manipulative influence on the individual. The empirical article examines the specifics of the concepts of "manipulation" and "suggestion" as phenomena of psychological influence on the individual. The foundations of the study of manipulative communication in interpersonal relations are analyzed. The types of manipulators are described in detail. Standardized psychodiagnostic tools are used to identify individual characteristics of perception and reaction to manipulative influences. A pilot study involved 155 respondents. The reliability of the differences in manipulation, suggestibility, self-esteem, and self-regulation was confirmed by the Student's t-test for independent samples. The use of factor analysis allowed us to identify the main factors that influence the participants' perception of manipulative influences. The results of this study can be used in psychocorrectional therapy and in informational and educational activities among young people.

Key words: manipulation, self-regulation, basic properties, self-esteem level, suggestibility, psyche.

Побокин Павел Анатольевич.

Кандидат психологических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Российская Федерация,
г. Москва.

Доцент кафедры психологии безопасности,
старший научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории
«Лингвобезопасность и психология
информационного воздействия».

ORCID 0000-0002-7814-0463.

E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Pobokin Pavel Anatolevich .

Candidate of Psychology, Associate Professor
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Russian Federation,
Moscow.

Associate Professor at Department of Psychology of
Security, Senior Scientific Researcher of the Research
Laboratory «Linguistic Security and Psychology of
Information Impact».

ORCID 0000-0002-7814-0463.

E-mail: pobokin-pa@ranepa.ru.

Слышкин Геннадий Геннадьевич.

Доктор филологических наук, профессор
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Российская Федерация,
г. Москва.

Заведующий научно-исследовательской
лабораторией «Лингвобезопасность и психология
информационного воздействия» Института права и
национальной безопасности.

Национальный НИИ общественного здоровья
имени Н.А. Семашко.

Главный научный сотрудник

ORCID 0000-0001-8121-0250.

E-mail: slyshkin@ranepa.ru.

Slyshkin Gennady Gennadievich.

Doctor of Philology, Professor
Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Russian Federation,
Moscow.

Head of the Centre for Linguistics and Professional
Communication, Head of the Research Laboratory
«Linguistic Security and Psychology of Information
Impact», Institute of Law and National Security.

N.A. Semashko National Research Institute of Public
Health.

Chief Researcher

ORCID 0000-0001-8121-0250.

E-mail: slyshkin@ranepa.ru.